

MARKAZIY OSIYODA XALQARO TRANSPORT SOHASINI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA STRATEGIK MAQSAD VA VAZIFALARI

Jamolbek Zokirovich Yusupov

Toshkent davlat transport universiteti Xalqaro ommaviy huquq kafedrasida
mustaqil tadqiqotchisi

Ilmiy rahbar: Toshkent davlat transport universiteti
Xalqaro ommaviy huquq kafedrasida mudiri, y.f.d, professor A.A.Dadasheva

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yangi O‘zbekistonda olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar qamrovida transport sohasining muhim yangiliklari, huquqiy asosi, muammolarini ilmiy tahlili, ularga beriladigan taklif va tavsiyalari aks ettirilgan. Tadqiqotchi ushbu yo‘nalishdagi e‘tiborga loyiq yo‘nalishlarini o‘rganish va tahlil qilish davomida unga bog‘liq hamma yo‘nalishlarni o‘rganishga, taqqoslashga va tahlil qilish davomida asoslanadigan fikrlarni taqdim etgan.

Kalit so‘zlar. Transport sohasi, huquqiy asosi, takomillashtirish, samaradorlik, xizmat ko‘rsatish, ekologik barqarorlik, standartlar.

ABSTRACT

In this article, important innovations, legal framework, scientific analysis of problems in the transport sector, as well as proposals and recommendations given to them are reflected in the scale of complex reforms carried out in the new Uzbekistan. In the course of studying and analyzing noteworthy directions in this direction, the researcher presented opinions based on the study, comparison and analysis of all related directions.

Key words: Transport sector, legal framework, improvement, efficiency, service, environmental sustainability, standards.

O‘zbekistonda jahon standartlariga javob beradigan transport sohasida xizmat ko‘rsatish talablarini joriy etish, mamlakatning infratuzilmaviy rivojlanishini yangi bosqichga ko‘tarish va aholiga sifatli xizmatlar taqdim etish bo‘yicha muhim qadamdir. Bu talablar asosan xavfsizlik, samaradorlik, ekologik barqarorlik va mijozlar uchun qulaylikka e‘tibor qaratiladi. Quyidagi yo‘nalishlarda jahon standartlariga javob beradigan transport xizmatlarini joriy etish mumkin. Oxirgi yillarda O‘zbekistonda transport sohasida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar mamlakatning infratuzilmasiga katta o‘zgarishlar olib kelmoqda. Bu islohotlar

transport tizimining samaradorligi va aholiga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga qaratilgan. Yutuqlar bilan bir qatorda e'tibor beradigan muammolar bor va ularni echimini topish, uni samaradorligini oshirish uchun muhim izlanishlar, yechimiga oib taklif va tavsiyalarni asoslantirish muhim.

O'RQ-474-sonli 12.04.2018 yildagi O'zbekiston Respublikasida jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonunning 3-moddasida "O'zbekiston Respublikasi fuqarolari (bundan buyon matnda fuqarolar deb yuritiladi), fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, shuningdek qonunchilikda belgilangan tartibda ro'yxatga olingan nodavlat notijorat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari jamoatchilik nazorati subyektlaridir" amalga oshirishi mumkinligi qayd etilganligi va Jamoatchilik nazorati transport sohasida muhim o'rin tuta olishi va uni rivojlantirishga bir necha yo'sinda yordam beradi.

Bosh qomusimiz Konstitutsiyaning VIII bobning Siyosiy huquqlar qismining 36-moddasida, O'zbekiston Respublikasining fuqarolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o'z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga ega. Bunday ishtirok etish o'zini o'zi boshqarish, referendumlar o'tkazish va davlat organlarini demokratik tarzda shakllantirish, shuningdek davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati vositasida amalga oshiriladi.

Davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish tartibi qonun bilan belgilanadi.

Konstitutsiyaining 49-moddasida, Har kim qulay atrof-muhitga, uning holati to'g'risidagi ishonchli axborotga ega bo'lish huquqiga ega.

Davlat fuqarolarning ekologik huquqlarini ta'minlash va atrof-muhitga zararli ta'sir ko'rsatilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida shaharsozlik faoliyati sohasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Shaharsozlik hujjatalrining loyihalari qonunda belgilangan tartibda jamoatchilik muhokamasidan o'tkaziladi.

Davlat barqaror rivojlanish prinsipiga muvofiq, atrof-muhitni yaxshilash, tiklash va muhofaza qilish, ekologik muvozanatni saqlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshiradi.

Davlat Orolbo'yi mintaqasining ekologik tizimini muhofaza qilish hamda tiklash, mintaqani ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan rivojlantirish yuzasidan choralar ko'radi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada aks etirilgan ushbu moddalardagi normalar, jamoatchilik nazoratining fikr-mulohazalarini ham inobaga olinishi, eshitilishi, ko'rib chiqilishi muhimligi, inson qadri uchun ijtimoiy munosabatlardagi barcha masalalar

fuqarolik jamiyatini rivojlanishi uchun xizmat qilishi e'tirof etilganligini ko'rishimiz mumkin.

Bu ishlarda jamoatchilik, fuqarolar va huquqiy tashkilotlar ishtirokidagi nazorat omillari muhim rol o'ynaydi. Quyida jamoatchilik nazoratining transport sohasini rivojlantirishga qo'shadigan asosiy yordamlarini ko'rib chiqamiz.

Bu sohada, xizmatlarning sifatini yaxshilash va takomillashtirishga oid masalalarga e'tibor beradigan bo'lsak, jamoatchilik nazorati aholiga transport xizmatlarining sifati bo'yicha fikr bildirish imkonini beradi. Agar transport xizmati yoki infratuzilma o'z vaqtida va sifatli ishlamasa, jamoatchilik fikrini hisobga olish orqali muammolarni aniqlash va ularni hal qilish mumkin. Masalan, avtobuslarning va metro politen yer osti, yer usti xizmatlarining xavfsizlik holatiga doimiy ravishda e'tibor berib borish va vaqtga muvofiqligini nazorat qilish.

Jamoatchilik nazoratining eng muhim elementlaridan biri shaffoflikni ta'minlash jamoatchilik nazorati ijro etuvchilarning faoliyatini oshkora va shaffof qilishga yordam beradi. Bu, o'ziga xos xato yoki korrupsiyaga qarshi kurashish imkonini yaratadi. Aholi o'ziga kerakli ma'lumotlarni osonlik bilan olishi mumkin bo'ladi, shu bilan birga xato va xato ishlarning oldini olish mumkin.

Bu borada, xavfsizlikni ta'minlash yuzasidan jamoatchilikning nazorati transportdagi xavfsizlik me'yorlariga katta ta'sir ko'rsatadi. Jamoatchilik ishtirokidagi monitoringlar orqali yo'llardagi avariya, harakatlar xavfsizligini ta'minlash va yo'llarning holatini tekshirish mumkin.

Keng qamrovli islohotlarda kirib kelayotgan yangiliklarni joriy qilish va innovatsiyalar tatbiq etish bo'yicha jamoatchilik ko'pincha yangi transport tizimlarini yaratish va innovatsiyalarni joriy etish borasida aniq takliflar keltiradi. Masalan, ekologik toza transport vositalarining joriy etilishi, yangi elektron to'lov tizimlarini kiritish va boshqalar.

Qonunchilikni takomillashtirish borasida Jamoatchilik va huquqiy tashkilotlar tomonidan olib boriladigan nazorat, transport sohasidagi qonunlar va me'yorlarning samarali ishlashini ta'minlashga yordam beradi. Fuqarolarning ogohliligi va ularning tasdiqlashlari orqali yangi qonunlar va qarorlar qabul qilishga yordamlashish mumkin. Shuningdek, jamoatchilik nazoratining muhim jihati - bu ham jamoatni o'ziga xos mas'uliyat hissi bilan ta'minlash. Agar aholi transport xizmatlaridan yaxshilash va uning to'g'ri ishlashini ko'rishni istasa, ularning fikrlari va takliflari ishga solinishi kerak.

Xavfsizlik, transport sohasining barcha tarmoqlarida birinchi darajali ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Jahon standartlariga mos xavfsizlik me'yorlarini joriy qilishning ayrim yo'nalishlari e'tiborga olish hozirgi kunda juda muhimdir. Aynan

xavfsizlik nuqtai-nazaridan inson omili uni hayoti muhofaza qilinsa eng muhim maqsadlarga erishgan xisoblanamiz.

Bu tizimda xavfsizlik texnikasi avtobuslar, poezdlar va samolyotlardagi xavfsizlik mexanizmlarini jahon standartlariga moslashtirish, ya'ni zamonaviy xavfsizlik tizimlari, kameralar, avariyaevakuatsiya dasturlarini ishga tushirish masalalarni birinchi navbatga chiqarish darkor. Yo'l harakati xavfsizligi yo'llardagi belgilangan tizimlar (yo'l belgilari, signalizatsiya, yo'l taxminlari) jahon standartlariga muvofiq bo'lishi kerak, ularni doyimiy ravishda nazorat olib boradigan shtat shakllantirish kerak. Tirbandlikni oldini olish uchun.

Vositalarni texnik ko'rik va ta'mirlash jarayonlarini zamonaviylashtirish masalalari barcha transport vositalari uzluksiz texnik ko'rikdan o'tkazilishi, ularning to'g'ri ishlashini ta'minlash doir jarayonlarni ko'proq e'tibor berish muhim.

Transport tizimining samaradorligi, aholining tez va qulay transportda harakatlanishini ta'minlash uchun asosiy omil hisoblanadi. Yuqori tezlik va qo'shimcha xizmatlar ko'rsatish vositalarni joriy etilishida fuqarolarimizni ogohlantirish va ma'lumotga ega bo'lishligi uchun OAVlar xizmatlaridan foydalanishi va ijtimoiy rolklarni e'lon qilinishi zarur. Yo'nalishlarda yuk va yo'lovchi tashishda samaradorlikni oshirish uchun yuqori tezlikdagi transport vositalarini, temir yo'l va avtobus xizmatlarini joriy etishga bog'liq jarayonlar samarali tatbiq etilib kelinmoqda va bu fuqarolarimizga qulaylik yaratish uchun xizmat qilinishi, ijobiy baxolanishi mujassamlashtirilishi kerak.

O'z vaqtida sifatli xizmat ko'rsatish transport xizmatlari, jumladan, avtobustar va poezdlar, o'z vaqtida harakatlanishi, yo'lovchilarga belgilangan vaqtda etib borishini ta'minlash.

Atrof-muhitni himoya qilish va asrab avaylash davrning eng muhim masalalaridan bir vaqtda ekologik barqarorlik va energiya tejash, havo va ekologik holatni muhofaza qilish, transport sohasidagi yana bir muhim talabdir. Jahon standartlariga muvofiq ekologik toza transport vositalarini joriy etish orqali transport sohasining barqarorligini ta'minlash mumkin.

Elektrobustar va elektromobillarni joriy qilishni yo'lga qo'yish bu transport vositalari atrof-muhitga zararni kamaytirib, havo ifloslanishini sezilarli darajada pasaytiradi. Yangi yoqilg'i texnologiyalari tatbiq etish yo'li bilan gaz suyuqlashtirilgan yoqilg'i (LNG) va biologik yoqilg'ilarni joriy etish orqali atmosferaga zararni kamaytirish.

Yo'llarda ekologik standartlarga muvofiqlikni ta'minlashda Yo'llar va transport infratuzilmasining ekologik talablarga mos kelishi, ya'ni yashil hududlar, yashil transport yo'laklari tashkil qilish.

Yuqoridagi fikrni qoʻllagan holda Mijozlar bilan ishlash va xizmat koʻrsatish sifatini oshirish Jahon standartlariga javob beruvchi transport xizmatlari mijozlar bilan samarali ishlashga yoʻnaltirilgan boʻlishi kerak, davlat dasturlariga bosqima-bosqich oʻtkazish rejalarini kiritib borish muhimdir.

Mijozlarga xizmat koʻrsatish xizmatlarini koʻpaytirish Transport xizmatlari mijozlar uchun qulay boʻlishi, ularning talablarini qondirishga yoʻnaltirilgan boʻlishi kerak. Masalan, transport vositalarining qulayligi, internet orqali bilet sotib olish imkoniyati yoki maxsus yoʻllari va katta boʻlgan yuklarni tashish xizmati.

Fuqarolarning fikr va takliflarini hisobga olgan holda Jamoatchilik va mijozlarning fikrlari bilan aloqa oʻrnatish va ulardan takliflar olish orqali xizmatlar sifati oshadi.

Davlat va xususiy sektor hamkorligi takomillashtirish jarayonida jahon standartlariga mos transport xizmatlarini joriy qilishda davlat va xususiy sektorning hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Bu qadam orqali xususiy sektorning investitsiyalari qoʻllab-quvvatlagan holda imkoniyatlar yaratish, xususiy sektorning yangi transport vositalari va innovatsion texnologiyalarni joriy etishga qoʻshgan hissasi orqali infratuzilma modernizatsiyasi taʼminlanadi.

Hukumat tomonidan inobatga olinadigan muhim elementlardan yana biri davlatning rahbarligi va qonunchilikni shakllantirishda davlat tomonidan qabul qilingan huquqiy normalar va qonunlar asosida transport sohasidagi xizmatlar uchun yuqori standartlar belgilash.

Jamaotchilik nazoratining asosiy tamoyillaridan biri shaffoflik va monitoring tizimlari Jahon standartlariga mos keladigan transport xizmatlarining ishlashini taʼminlashda shaffoflik va monitoring muhim ahamiyatga egaligini yuqoridagi fikrlarda qayd etganimizdek, hisobdorlik, maʼlumotga ega boʻlish va OAVlari bilan hamkorlikni aloqaga qoʻygan holda maʼlumotlarni taqdim etib borish zarur. Transport xizmatlari oʻziga xos monitoring tizimlari orqali nazorat qilinadi. Bu tizimlar bilan har bir xizmatning sifatini baholash va muammolarni aniqlash mumkin.

Raqamli texnologiyalar asnosida yoʻlovchi va tovar tashishdagi har bir harakat raqamli tizimlar orqali nazorat qilinadi, shuningdek, transport vositalari va yoʻnalishlar haqida aniq maʼlumotlarni fuqarolarga taqdim qilish.

Xulosa yuzasidan umumiy fikr va mulohazalar bilan yakunlasak, Oʻzbekistonda jahon standartlariga javob beradigan transport sohasida xizmat koʻrsatish talablarini joriy etish, nafaqat transport tizimini modernizatsiya qilish, balki aholining transportdagi xavfsizligini va qulayligini taʼminlashga ham yordam beradi. Bu, oʻz navbatida, mamlakatning iqtisodiy rivojiga, atrof-muhitni muhofaza qilishga va turizmni rivojlantirishga ham katta taʼsir koʻrsatadi.

REFERENCES:

1. O‘. UMURZOQOV. Global iqtisodiy, transport va tranzit yo‘laklari integratsiyasi O‘zbekistonga nima beradi? 12.02. 2021 yil Xalq so‘zi.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasi. – 2020 yil 29-dekabr.
3. Sh.M.Mirziyoev. “Bir makon, bir yo‘l” –manfaatlarimiz mushtarak. // Milliy taraqqiyot yo‘limizni qatiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1-jild, T., “O‘zbekiston”, 2018 y., 409-bet.
4. “Xalq so‘zi”, 2021 yil, 12-fevral.
5. “Xalq so‘zi”, 2022 yil, 5-fevral.
6. O.Abdurahmonov. Transport yo‘laklari – iqtisodiyotning qon tomiri. – “Xalq so‘zi”, 2022 yil 26-fevral.
7. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 01.05.2023.
8. Dadasheva A.A. MAIN DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF PUBLICCONTROL OVER THE ACTIVITY OF GOVERNORS IN THE CONDITIONS OF CIVIL. SERVICE REFORM. Academic research in educational sciences, 117-122.